

BOG‘CHA YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI

Sultonova Dilfuza Faxriddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

e-mail: liliya77027@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi, xususan, ularning bo‘y uzunligi va tana vaznining yoshga qarab qanday o‘zgarishi ilmiy asosda yoritilgan. O‘shishning biologik ma‘nosi organizmning rivojlanishi va takomillashuvi bilan bog‘liq bo‘lib, u tashqi va ichki omillar ta‘sirida kechadi. Tashqi omillar — ijtimoiy-gigiyenik sharoitlar, ovqatlanish, ona salomatligi va boshqa omillar — bolaning o‘shish sur‘atiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida bolalarning antropometrik ko‘rsatkichlari: bo‘y uzunligi va tana massasi maxsus usullar orqali aniqlangan va ular belgilangan standartlarga mos kelgani aniqlangan. Shuningdek, bolalarda yoshga qarab o‘shish va rivojlanish qonuniyatlari bo‘yicha matematik formulalar asosida baholash usullari ham ko‘rib chiqilgan. Maqolada olingan natijalar bolalarning me‘yoriy o‘shish-rivojlanayotganligini ko‘rsatadi va ularning salomatlik holatini baholashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy rivojlanish, tana vazni, bo‘y uzunligi, antropometrik ko‘rsatkichlar, o‘shish.

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматривается физическое развитие детей дошкольного возраста, в частности изменения длины тела и массы тела в зависимости от возраста. Биологическое значение роста связано с развитием и совершенствованием организма, которое происходит под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Внешние факторы — социально-гигиенические условия, питание, здоровье матери и другие — существенно влияют на темпы роста ребёнка. В ходе исследования антропометрические показатели детей, такие как длина тела и масса, были определены с помощью специальных методов, и установлено, что они соответствуют нормативным стандартам. Также рассмотрены формулы, отражающие закономерности роста и развития детей по возрасту. Полученные данные свидетельствуют о нормальном росте и развитии детей и могут служить важным критерием оценки состояния их здоровья.

Ключевые слова: физическое развитие, масса тела, рост, антропометрические показатели, рост.

Abstract. This article provides a comprehensive overview of the physical development of preschool children, particularly the age-related changes in body height and weight. The biological significance of growth is associated with the development and improvement of the body, influenced by both internal and external factors. External factors such as socio-hygienic conditions, nutrition, maternal health, and others significantly impact the rate of a child's growth. During the study, the children's anthropometric indicators — body height and weight — were measured using specific methods and were found to match established standards. The article also discusses formulas that

describe the growth patterns of children by age. The results confirm that the children are growing and developing within normal parameters, which serves as an important indicator of their overall health status.

Keywords: physical development, body weight, height, anthropometric indicators, growth.

Kirish

Bolalarda jismoniy rivojlanish darajasini o‘rganish, ularning sog‘lom o‘shini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda tana uzunligi va tana massasining yoshi bo‘yicha o‘zgarishi, ularning organizmidagi o‘sh va rivojlanish jarayonining eng asosiy ko‘rsatkichlaridan hisoblanadi. Dunyo olimlari, jumladan J. Tanner, A. Bogin, M. Hermanussen kabi tadqiqotchilar o‘z ishlarida bolalar antropometrik rivojlanishining ijtimoiy, genetik va tashqi omillar bilan bog‘liqligini asoslab berganlar. Biroq, mavjud adabiyotlarda O‘zbekiston sharoitida, xususan maktabgacha ta‘lim muassasalaridagi bolalarning o‘sh sur‘atlari bo‘yicha mahalliy antropometrik standartlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu boisdan, ushbu tadqiqot aynan shu muammoni bartaraf etish, mavjud standartlarni aniqlashtirish hamda yoshga bog‘liq antropometrik o‘zgarishlarni statistik jihatdan asoslashga qaratilgan.

O‘shning biologik ma‘nosi deganda tana kattalashib, organizmning takomillashishi tushuniladi. Shuning uchun ham balog‘atga yetish o‘shdan to‘xtash bilan deyarli bir vaqtga to‘g‘ri keladi. O‘sh tezligi biologik qonunlarga bo‘ysunadi, ammo bu jarayon tashqi muhit omillariga ham bog‘liq. Bu omillarning ba‘zilari o‘shni rag‘batlantirsa, boshqalari unga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Demak, bolalarning jismoniy rivojlanishi baholanganda, irsiyat omillaridan tashqari, ular o‘sayotgan ijtimoiy-gigiyenik sharoitlarni ham e‘tiborga olish kerak. Jismoniy rivojlanish xalq salomatligini ifodalovchi juda aniq ko‘rsatkich. Uning asosida davlat va jamiyat holati haqida ham fikr yuritish mumkin. Badavlat, tinchlikda yashaydigan yurt fuqarolarining jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari ham yuqori bo‘ladi. Bolalarning jismoniy rivojlanishini o‘rganishda quyidagi belgilar ko‘rsatkich sifatida olinadi. Bular: bir yoshgacha bo‘lgan davrda bolaning yotgandagi bo‘yi, og‘irligi, ko‘krak qafasi va boshining aylanasi. Kattaroq bolalarda tik turgandagi va o‘tirgandagi bo‘yi, ko‘krak qafasining aylanasi tinch holatda, nafas olganda va nafas chiqarilganda o‘lchanadi. Bulardan tashqari, bilak muskullari va gavdaning kuchi dinamometr yordamida aniqlanadi va hokazo.

Masalaning qo‘yilishi

Tadqiqot davomida O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimida qo‘llanilayotgan sog‘lomlashtirish va ta‘lim dasturlari, bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta‘siri baholandi. Ushbu masalaga oid “Maktabgacha ta‘lim to‘g‘risida”gi qonun, sog‘liqni saqlash bo‘yicha Milliy dasturlar, Sog‘liqni saqlash vazirligining tavsiyalari asosiy manbalar sifatida tanlandi. Muallif ushbu tadqiqotda bolalarda tana uzunligi va tana massasining yoshga bog‘liq o‘zgarishini aniqlash, ularning o‘zaro munosabatini matematik modellashtirish va sog‘lom rivojlanish me‘yorlarini belgilashni maqsad qilgan.

O‘z vaqtida tug‘ilgan chaqaloqning bo‘yi va tana massasida individual farq ancha sezilarli. Bu ko‘rsatkichlarga onaning salomatligi va yoshi, homiladorlik vaqtida ovqatlanishi, homiladorlikning kechishi, birinchi yoki keyingi homiladorlikdan tug‘ilish, bolaning jinsi va tashqi omillar ta‘sir qiladi. Chaqaloqning bo‘yi 45 sm dan 56 sm gacha, o‘rta hisobda 48-50 sm ga teng bo‘lsa, tana massasi 2500 g dan 6000 g gacha bo‘lib, o‘rtacha 3200-3500 g ni tashkil qiladi. O‘g‘il

bolalarda bu ko‘rsatkichlar qiz bolalardagiga nisbatan 3-7% yuqori bo‘ladi. Birinchi homiladorlikdan tug‘ilgan bolalarning bo‘yi va vazni odatda keyingi bolalarnikidan kamroq bo‘ladi.

Hayotining birinchi kunlari (4-5 kungacha) chaqaloqning vazni kamayadi. Bu fiziologik vazni yo‘qotish 5-8% dan ortmasligi kerak. 7-10 kunga borib, tana massasi tiklanadi, undan keyin orta boradi.

Chaqaloq hayotining birinchi kunlari tana massasining kamayish darajasi va davomiyligi bolani emizish tartibiga bog‘liq. Agar chaqaloq onasini dastlabki 12 soat davomida ilk bor emsa, emizish 6 marta bo‘lib, qo‘shimcha suv berilsa, tana massasi 5% dan ortiq kamaymaydi va bu holat 3 kun davom etadi. Bu ma’lumot o‘zbek xalqida odat bo‘lgan chaqaloqni erta emizish asosli ekanligini ko‘rsatadi.

Birinchi oyning oxirida tana vazni 600-750 g ga ortadi. Bola hayotining ikkinchi va uchinchi oylarida tana massasi jadal ko‘payib, oyiga 800-900 g ni tashkil qiladi. Undan keyin bu jadallik pasayib borib, 11-12 oylarda 150-200 g ga tushadi. Birinchi yil davomida bola tanasi massasiga 6500-7000 g qo‘shiladi va u yilning oxirida 10500-10650 g ga yetadi. Demak, birinchi yilda bola tanasining massasi deyarli uch marotaba ortadi.

Emizikli bolaning bo‘yi ham tug‘ilganidan keyin birinchi uch oy davomida eng jadal sur‘atda o‘sadi. Bu davr ichida chaqaloqning bo‘yi 20% ga (o‘rta hisobda 10 sm ga) o‘sadi. Keyin jarayon sekinlashib boradi. Yilning oxiriga kelib, bola bo‘yiga 25 sm qo‘shiladi yoki hayotining birinchi yilida uning bo‘yi 50% ga ortadi.

Bola hayotining keyingi yillarida ham uzluksiz o‘shishni kuzatamiz, ammo jarayonning jadalligi bir tekis emas. Birinchi yil davomida chaqaloqning bo‘yi 47-50% ortgan bo‘lsa, ikkinchi yilda 11-13% ga o‘sadi. 3-5 yashar bolalarning o‘shish tezligi ancha tekis bo‘lib, yiliga 10% ni tashkil etadi. 6-7 yoshda bolalarda o‘shishning yana bir jadallashishini ko‘ramiz. 8 yoshda o‘shish tezligi eng kam bo‘lib, 1,5-3% dan ortmaydi. Balki bu bolaning hayotida keskin o‘zgarish – uning maktabga borishi bilan bog‘liqdir. O‘qish-o‘rganish jarayoni bolada hissiy zo‘riqishga olib keladi. Bu omillarning barchasi murg‘ak organizmiga stressor ta’sir ko‘rsatib, uning o‘shishini tormozlaydi.

Balog‘atga yetish davrida bolalar o‘shishida sezilarli tezlanish kuzatiladi. Keyin 16-17 yoshda bu jarayon yana sekinlashadi va 18-20 yoshga yetganda to‘xtaydi.

Hozirga qadar adabiyotlardan olingan ma’lumotlar kishi organizmining jismoniy taraqqiyoti haqida har tomonlama aniq, batafsil fikrlar yo‘qligini ko‘rsatadi. Umuman olganda “jismoniy taraqqiyot“ tushunchasi inson organizmining biologik nuqtaiy nazardan kompleks holdagi morfofunktsional ko‘rsatkichlarni ifodalaydi. Ayrim olimlarning fikriga ko‘ra “jismoniy taraqqiyot” deganda organizmning yoshiga qarab uning morfofunktsional xususiyatlari tushuniladi. Nazariy jihatdan vujudning har qanday morfofunktsional ko‘rsatkichlari qanchalik ko‘p bo‘lsa u yoki bu organizmni shu jihatdan baholash tashkilotning ustavida sog‘liq deganda shaxsning jismoniy nuqsonlar va kasalliklardan holi bo‘lishidan tashqari uning ma’naviy, jismoniy, ijtimoiy to‘liq farovonlikda bo‘lishi tushuntirilgan. Ayrim tadqiqotchilar absolyut sog‘liq tushunchasini qo‘llaydilar, lekin bunday tushuncha abstrakt hol bo‘lib, har doim ham unga tayanish to‘g‘ri bo‘lavermaydi.

Yechish usuli

Tadqiqotda tanlangan maktabgacha yoshdagi (3–7 yosh) 120 nafar bola kuzatuvga olindi. Ulardan tana uzunligi (sm) va tana massasi (kg) ko‘rsatkichlari maxsus antropometrik usullar yordamida o‘lchandi. Har bir yosh toifasi uchun o‘rtacha qiymat, dispersiya, standart og‘ish kabi statistik ko‘rsatkichlar hisoblab chiqildi. Olingan natijalar Excel va SPSS dasturlarida tahlil qilindi. Shuningdek, bolalar o‘shini tavsiflovchi regressiya tenglamalari tuzildi. Tanlangan metodlar ochiq, takrorlab bo‘ladigan va boshqa tadqiqotchilar uchun tushunarli tarzda bayon qilindi.

Amaliy jihatdan organizmning jismoniy taraqqiyoti odatda antropometrik ko‘rsatkichlarga asoslanib o‘lchanadi. Bunda tana massasi, bo‘y uzunligi, ko‘krak qafasining kengligi, uning nafas olish va chiqarishdagi farqi teridagi yog‘ qatlami va boshqalar bilan birgalikda o‘pkaning tiriklik sig‘imi qo‘l, oyoq va tananing muskul kuchi kabi funksional ko‘rsatkichlar ham hisobga olinadi. Hozirgi paytda jismoniy taraqqiyot har bir organizmning individual ko‘rsatkichlarni standart ko‘rsatkichlarga solishtirish bilan xulosalanadi (har bir yoshning o‘ziga xos ko‘rsatkichlari bo‘ladi. Bir vaqtning o‘zida shuni ham aytish kerakki, ko‘pgina tadqiqotchilar me‘yoriy jismoniy taraqqiyot ko‘rsatkichlarni har bir individga jamoaga nisbatan ham qo‘llaydilar. Umuman olganda jismoniy taraqqiyot har bir organizmning bir umr davomida (yoshiga qarab) o‘ziga xos ravishda o‘zgarib turadigan organizmning morfofunktsional xususiyatlari majmuasi hisoblanadi.

Natijalar

Tekshiruvlar olib borilgan bog‘chada bolalarning tana vazni ba bo‘y uzunligi aniqlab borildi. Ularning antropometrik ko‘rsatkichlari darajada me‘yor ko‘rsatkichlaridan chetga chiqmaqanligi aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar quyidagi jadval va grafiklar orqali ifodalandi:

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bo‘y uzunligi va tana massasi o‘rtacha ko‘rsatkichlari (n=120)

1-jadval

Yosh (yil)	Tana uzunligi (sm)	Tana massasi (kg)
3	95.4 ± 2.3	13.1 ± 1.5
4	101.2 ± 2.5	15.0 ± 1.7
5	107.5 ± 2.8	17.2 ± 1.9
6	113.9 ± 3.1	19.3 ± 2.1
7	119.8 ± 3.4	21.5 ± 2.3

Olingan natijalar jahon adabiyotidagi o‘xshash tadqiqotlar bilan taqqoslanganda o‘xshashliklar va ayrim farqlar kuzatildi. O‘zbekistondagi bolalar o‘sh sur‘ati xalqaro standartlarga asosan normal diapazonda ekanligi kuzatildi. Regressiya tahlili tana uzunligi bilan tana massasi o‘rtasida $r=0.91$ ($p<0.01$) yuqori korrelyatsiya borligini ko‘rsatdi. Bu esa bolalarda o‘sh jarayonining izchil kechayotganini tasdiqlaydi.

Adabiyotlarda keltirilgan ma‘lumotlarga asoslanadigan bo‘lsak, bolalarning o‘sh va rivojlanish qonuniyatlariga ko‘ra ularning bo‘y uzunligi quyidagi qonuniyat asosida aniqlanadi:

75+(P*5)

Bunda 75 – 1 yoshli bolaning bo‘yi, P – bolaning yoshi.

Tana vazni esa 9 kg 250 g + (P*2)

Ya’ni, 9 kg 250 g – 1 yoshli bolaning tana vazni, P – bolaning yoshi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarning tana uzunligi va tana massasi yoshi bilan barqaror ortib borishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar O‘zbekiston sharoitida normativ antropometrik ko‘rsatkichlarni ishlab chiqishda, bolalar sog‘lig‘ini baholashda amaliy qo‘llanilishi mumkin. Tadqiqotda qo‘llanilgan metodologiya oddiy va takrorlab bo‘ladigan bo‘lib, sog‘liqni saqlash, pediatriya va ta’lim sohalarida foydali bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, o‘rganilgan guruhlardagi bolalarning antropometrik ko‘rsatkichlari, ya’ni tana vazni va bo‘y uzunligi mavjud standartlarga mos keladi. Bu holat ularning me’yoriy o‘sib-rivojlanayotganligini belgilaydigan asosiy ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бобохўжаев Н.Қ. Овқатланиш ва саломатлик. Тошкент «Медицина» 1985 йил, 13-15 б.
2. Будаговская В.Н., Плотникова О.А., Нестерова А.П. и др.-В кн.: Актуальные проблемы гигиены питания. Тбилиси, 1981, с. 20-22
3. Воганов Н. Н. и др.// Сов. Здравоохр 1989, 3. N. С. 7-1
4. Давыденко Н.В.-В кн.: Актуальные проблемы гигиены питания. Тбилиси, 1981, с. 31-32
5. Каримов О.Р., Қурбонов Ш, Қ., Қурбонов А.Ш. Ҳазм ва озикланиш физиологияси. Қарши, 2004
6. Рахматуллаев Ё.Ш. Обеспеченность некоторыми витаминами и минеральными веществами учащихся сельских школ // Фундаментальная и клиническая медицина: Десятая Всероссийская медико-биологическая конференция молодых исследователей “Человек и его здоровье” 20-21 апреля 2007 года. Санкт-Петербург. - 2007. - С. 369-371.
7. Asqarov F.A. *Bolalar jismoniy tarbiyasi: o‘quv qo‘llanma* Namangan: NamDU, 2022. – 197 bet.
8. Achilova S.X. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning jismoniy sifatlarni shakllantirishning pedagogik xususiyatlari. Наука и технология в современном мире. 2023, №2(16), 69–71.
9. Qilichova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari. Maktabgacha ta’lim jurnali, 2022, №1.
10. Qilichova M. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni jismoniy rivojlanishining o‘ziga xosliklari Maktabgacha ta’lim jurnali, 2021, №3.
11. Quvvatov U. Bog‘cha yoshdagilarning umumiy va jismoniy rivojlanishining ahamiyati. International Journal of Science and Technology, 2024, 510–513.
12. Soatov M.M., Abdurahmonova M.Sh. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlarini gigienik tahlili. PEDAGOGS, 2023.
13. Allamuratov Sh.I. Kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini pedagogik tahlil qilish Farg‘ona Davlat Universiteti, 2024, 30(3), 4-bet.
14. Ortiqov A.X. Yosh fiziologiyasi va gigiyena Samarqand, 2010. – 228 bet.
15. Abdullayev A. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubi. Toshkent, 2021. – 268 bet.

16. Davletshin M.G. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik texnologiya. Toshkent, 2004.
17. Андреев А.В., Маркелов А.П. Физическая культура и спорт в условиях современного общества Москва: Физкультура и спорт, 2020. – 256 с.
18. Бабанский Ю.К. Теория и практика совершенствования образования Москва: Академия, 2011. – 56 с.
19. Беспалько В.П. Теория учебника: дидактический аспект Москва: Педагогика, 1998. – 160 с.
20. Карелин В.В. Модель физического воспитания школьников в условиях общеобразовательной школы Москва: Физкультура и спорт, 2017. – 176 с.
21. Siegel D.J., Bryson T.P. The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind New York: Bantam Books, 2011. – 192 pages.
22. Frost J. Toddler Rules: Your 5-Step Guide to Shaping Proper Behavior New York: Ballantine Books, 2014. – 320 pages.
23. Tripp T. Shepherding a Child's Heart Wapwallopen: Shepherd Press, 1995. – 215 pages.